

MOLIYAVIY SAVODXONLIKNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

THE ROLE FINANCIAL LITERACY IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

¹Jumaniyazov Inomjon
Turayevich, ²Zafarova
Azizaxon Shuxrat qizi

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
dotsenti, G-mail: inomjonscience@gmail.com,
²Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Annotatsiya Abstract

Uzb. - Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi sharoitida moliyaviy savodxonlik darajasining aholining moliyaviy xulq-atvori, kreditlardan foydalanish amaliyoti hamda umumiy iqtisodiy barqarorlikka ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot xalqaro iqtisodiy nazariyalar va empirik yondashuvlarga tayangan holda, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy statistik ma'lumotlari asosida moliyaviy savodsizlikning makro va mikroiqtisodiy darajadagi asosiy oqibatlarini aniqlashga qaratilgan.

Eng. - This article analyzes the impact of the level of financial literacy in the Republic of Uzbekistan on individuals' financial behavior, credit usage practices, and overall economic stability. The study is based on international economic theories and empirical approaches, utilizing official statistics from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan to identify the primary macro- and microeconomic consequences of financial illiteracy.

Kalit so'zlar: Keywords:

❖ *moliyaviy savodxonlik, iste'mol kreditlari, moliyaviy qamrov (financial inclusion), soya iqtisodiyoti, xulq-atvor iqtisodiyoti, markaziy bank, moliyaviy barqarorlik, investitsiya qarorlari.*

❖ *financial literacy, consumer loans, financial inclusion, the shadow economy, behavioral economics, the central bank, financial stability, and investment decisions.*

Kirish.

So'nggi yillarda global moliyaviy bozorlar sezilarli darajada murakkablashib, kreditlar, derivativlar va kriptovalyutalar kabi iqtisodiy instrumentlar zamonaviy iqtisodiy tizimning ajralmas tarkibiy qismiga aylandi. Mazkur sharoitda, moliyaviy instrumentlar mohiyatini yetarli darajada anglab yetmagan oddiy iqtisodiy subyektlar ham turli moliyaviy xatarlar ta'siriga tushib qolish ehtimoliga ega bo'lmoqda.

Shu jumladan, jahon iqtisodiyotidagi murakkab jarayonlar, xususan, moliyaviy bozorlarning globallasuvi va raqamli

innovatsiyalarning joriy etilishi shaxsiy moliyaviy boshqaruvga bo'lgan talabni mutloq o'zgartirdi. Moliyaviy savodxonlik masalasi bugungi kunda shaxsiy farovonlikni ta'minlash va makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning asosiy omillaridan biri sifatida xalqaro miqyosda tan olingan.

Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda yuz berayotgan makroiqtisodiy barqarorlashuv jarayoni O'zbekiston uchun ham sezilarli ahamiyatga ega. Mamlakatda moliyaviy xizmatlar ommabopligi faol ravishda oshib, aholining bank-moliya xizmatlariga kirish imkoniyatlari kengaygan bir paytda, bu

imkoniyatlardan samarali va xavfsiz foydalanish bilimini oshirish zaruriyati paydo bo'ldi. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan "Moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish bo'yicha 2021-2023-yillarga mo'ljallangan milliy strategiya" tasdiqlangan bo'lib, bu sohani rivojlantirish davlat siyosatining strategik yo'nalishi ekanligini tasdiqlaydi [1]. O'zbekiston kontekstida ham 2024-2025-yillarga oid ma'lumotlarda shunday ko'rsatilganki, iste'mol kreditlari miqdori 39 929 milliard UZS dan 42 053 milliard UZS ga oshgan [2]. Bu holat shuni anglatadiki, moliyaviy xizmatlardan foydalanishning o'zi yetarli emas, balki bu xizmatlarni boshqarish malakasi ham birdek muhimdir.

Shu bilan birga, yuqori darajadagi moliyaviy savodsizlik jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Xalqaro tadqiqotlar natijalariga ko'ra, moliyaviy bilimning yetishmasligi past jamg'arma darajasiga, noto'g'ri kreditlash qarorlariga va moliyaviy firibgarliklar qurboni bo'lish holatlarining ko'payishiga olib keladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Moliyaviy savodxonlik muammosi o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab iqtisodchilar, sotsiologlar va siyosatchilarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ayniqsa, atrofdagi ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, uni shunchaki moliyaviy bilimlarga egalik deb emas, balki moliyaviy qaror qabul qilish jarayonidagi amaliy ko'nikmalar yig'indisi sifatida tushunish kerak.

Moliyaviy savodxonlik nazariyasi sohasiga jahon miqyosida eng katta hissa qo'shgan iqtisodchilardan biri Annamaria Lusardi hisoblanadi. U moliyaviy xulq-atvor, budjet boshqaruvi, jamg'arma va qarz masalalarida odamlarning bilim va ko'nikmalarini o'rganish orqali ushbu sohaning nazariy va amaliy rivojiga xizmat qilgan. Bundan tashqari, Lusardi va Mitchell

o'zlarining fundamental ishlarida moliyaviy savodxonlikni isbotlangan iqtisodiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar. Ular moliyaviy bilimlarning minimal darajasini, foiz stavkalari murakkabligi, inflyatsiya va riskni diversifikatsiya qilish kabi uchta asosiy tushunchani anglash bilan bog'lashgan. Ularning tadqiqotlari ushbu bilim darajasi past bo'lgan shaxslar kamroq jamg'arishini, ko'proq qarz olishini va uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirishga e'tibor bermasligini statistik jihatdan tasdiqlagan. Shu bilan birga, Lusardi moliyaviy savodxonlikni makroiqtisodiy jihatdan ham ko'rib chiqib, uning pastligi umuman milliy jamg'arma darajasi va iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishini asoslaydi [3].

Garchi Lusardi va uning hamkasblari nazariy bilimlarga urg'u berishsa-da, bugungi kunda xulq-atvor iqtisodiyoti maktabi vakillari faqat bilimning o'zi yetarli emasligini, balki insonning psixologik xususiyatlari, masalan, o'zini nazorat qilish qobiliyati, hissiyotlarga berilish ham moliyaviy qarorlarga kuchli ta'sir qilishini ko'rsatmoqda. Adabiyotlarda bayon etilishicha, moliyaviy savodxonlik deganda nafaqat "Nima qilish kerak?" savoliga javob bera olish, balki real hayotiy vaziyatlarda "buni qila olish", ya'ni moliyaviy xulq ham nazarda tutiladi.

Annamaria Lusardi tomonidan moliyaviy savodxonlik sohasida olib borilgan tadqiqotlar moliyaviy xulq-atvor va qaror qabul qilishning nazariy asoslarini aniqlashga xizmat qilgan bo'lsa, Xulq-atvor Iqtisodiyoti maktabi doirasida Nobel mukofoti sovrindori Robert Shiller nazariyasi ushbu tadqiqotlarni yanada boyitadi. Shillerning ishlari bozor ishtirokchilari har doim ratsional qarorlar qabul qilmasligini ko'rsatib, ularning iqtisodiy xatti-harakatlarini tushuntirishda hissiyotlarning muhim rolini ochib beradi. Xususan, "Nomantiqiy Jo'shqinlik" (Irrational Exuberance) konsepsiyasi moliyaviy savodi past bo'lgan aholining yuqori daromad va'da qilingan noqonuniy sxemalarga yoki moliyaviy

pufakchalarga hissiy ta'sir ostida jalb qilinish sabablarini ilmiy asosda tushuntiradi [4].

Moliyaviy savodxonlikning ijtimoiy adolatga ta'siri masalasi Klapper, Lusardi va Panos tomonidan chuqur o'rganilgan. Ular o'z tadqiqotlarida moliyaviy qamrov (financial inclusion) va moliyaviy savodxonlik bir-biri bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydilar. Klapper nazariyasiga ko'ra, moliyaviy ta'lim dasturlari ko'pincha yirik shahar markazlaridagi va yuqori ijtimoiy guruhlarga mansub aholiga yetib boradi. Aksincha, ta'limga eng muhtoj bo'lgan kam daromadli, qishloq joylaridagi aholi zarur bilimlar bilan to'liq ta'minlanmaydi. Agar moliyaviy ta'lim tizimi barcha ijtimoiy guruhlarni teng ravishda qamrab olmasa, bu iqtisodiy tengsizlikni yanada kuchaytiradi va jamiyatning ijtimoiy zaif qatlamini moliyaviy xavfsizlikdan mahrum qiladi. Shu sababli, moliyaviy savodxonlik siyosati faqatgina bilim berishga emas, balki qamrovning inklyuzivligini ta'minlashga ham qaratilishi kerak [5]. Moliyaviy savodxonlikning amaliy natijalari bo'yicha eng keng qamrovli qiyosiy tadqiqotlar Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) tomonidan o'tkaziladi. OECD (2020) tomonidan o'tkazilgan global so'rovnoma natijalariga ko'ra, moliyaviy bilim darajasi yuqori bo'lgan respondentlar, odatda, byudjetni samarali boshqarish, inflyatsiya ta'sirini to'g'ri baholash hamda turli moliyaviy xavflarga nisbatan bardoshlilikni namoyon etish kabi ijobiy moliyaviy xatti-harakatlarga ega bo'lishadi. Boshqacha qilib aytganda, moliyaviy savodxonlik darajasi oshgani sari insonlarning ongli qaror qabul qilish, moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash qobiliyati ham ortib boradi. Ushbu tadqiqot, ayniqsa, yoshlar va kam daromadli aholi guruhlari moliyaviy savodsizlikning salbiy oqibatlariga ko'proq moyil ekanliklarini qayd etadi [6].

Shu bilan birga, moliyaviy savodxonlik masalasi moliyaviy xizmatlar ommabopligi kontekstida ham muhokama qilinadi. Jahon

banki tadqiqotchilari, masalan, yuqorida keltirilgan Klapper, Lusardi, Panos o'zlarining ishlarida moliyaviy bilimlarga ega bo'lish kam daromadli guruhlar uchun moliyaviy xizmatlardan samarali foydalanish imkoniyatini oshirishini isbotlashgan [5]. Ya'ni, savodxonlik bank xizmatlari va kredit bozoriga kirish uchun shunchaki shart emas, balki bu xizmatlardan o'zini himoya qilgan holda foydalanish imkonini beruvchi vositadir.

Bundan tashqari, moliyaviy savodxonlik muammosini tahlil qilishda eng dolzarb metodologik masalalardan biri – bu moliyaviy bilimlarni ishonchli o'lchash usullarini aniqlashdir. Amerikalik olim S.J.Huston o'zining fundamental ishlarida aynan shu jihatlariga e'tibor qaratib, moliyaviy savodxonlikni baholashda keng qo'llaniladigan yondashuvlar o'rtasidagi tafovutni ko'rsatib berdi. Huston, moliyaviy bilimni o'lchashda ikkita asosiy metodologiya mavjudligini ajratib ko'rsatadi: subyektiv o'lchov (Self-Assessment) va obyektiv o'lchov (Factual Knowledge). Agar subyektiv o'lchov shaxsning o'z bilimi haqidagi subyektiv fikriga asoslansa, obyektiv o'lchov Lusardi tomonidan qo'llanilganidek, foiz stavkasi, inflyatsiya va diversifikatsiya kabi aniq moliyaviy faktlarni bilish darajasi bilan belgilanadi. Ushbu holat natijasida ular mazkur fikrni saqlab qoldilar – aholi orasida bu ikki o'lchov o'rtasida doimiy va sezilarli tafovut mavjud. Ya'ni, ko'plab shaxslar o'zlarini moliyaviy jihatdan yetarlicha savodli deb hisoblasa, o'ziga yuqori subyektiv baho bersa, obyektiv testlarda muvaffaqiyatga erisha olmaydilar. Bu holat shuni anglatadiki, faqatgina ma'lumot berishga qaratilgan ta'lim dasturlari aholining o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishi mumkin, ammo bu avtomatik ravishda amaldagi xatolarni kamaytirishga olib kelmaydi.

Moliyaviy savodxonlikning milliy iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyati O'zbekiston ilmiy doiralarida ham keng qamrovli tadqiqotlar orqali o'rganilmoqda. Bulardan mahalliy iqtisodchilar A. Vahobov va

Sh. Mustafakulovlar o'z tadqiqotlarida moliyaviy bilimlarni joriy etish jarayonini yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish hamda aholining rasmiy moliyaviy institutlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlashning muhim omili sifatida talqin qiladilar. Ularning fikricha, aholining moliyaviy savodxonlik darajasi past bo'lsa, bu holat ularni naqd puldan keng foydalanishga, norasmiy jamg'arma va investitsiya shakllariga murojaat etishga undaydi. Natijada, bu jarayon iqtisodiyotning rasmiy sektoriga to'liq integratsiyalashmagan, nazoratdan chetda qoluvchi moliyaviy oqimlarning kengayishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois, mualliflar moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali aholining moliyaviy madaniyatini yuksaltirish, rasmiy moliya tizimiga jalb etish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash zarurligini ta'kidlaydilar [8].

Bundan tashqari, boshqa mahalliy tadqiqotchilar, jumladan, M. Sultonov va O. G'ofurov o'z ilmiy ishlarida moliyaviy savodxonlikning mikrokreditlash jarayonlari samaradorligiga hamda tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy barqarorligiga ko'rsatadigan ta'sirini tahlil qilganlar. Ularning tadqiqot natijalariga ko'ra, moliyaviy bilim darajasi yuqori bo'lgan kichik biznes subyektlari o'z moliyaviy resurslarini yanada samarali boshqarish, risklarni kamaytirish va investitsiya qarorlarini oqilona shakllantirishga moyil bo'ladilar. Bu esa, o'z navbatida, hududiy iqtisodiy faollik va barqaror rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi [9]. Milliy iqtisodchilar shuni tasdiqlaydiki, moliyaviy savodxonlik O'zbekiston uchun nafaqat shaxsiy farovonlik, balki institutsional mustahkamlik va iqtisodiy shaffoflikni oshirish uchun strategik ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur tadqiqot moliyaviy savodxonlik darajasining jamiyat taraqqiyoti, aholining moliyaviy xulq-atvori hamda makroiqtisodiy

barqarorlikka ta'sirini kompleks yondashuv asosida o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda aralash metodologik yondashuv qo'llanilib, u sifat (qualitative) va miqdoriy (quantitative) tahlil usullarini o'z ichiga oladi.

Tadqiqotda nazariy-tahliliy metoddan foydalanildi. Ushbu bosqichda moliyaviy savodxonlikka oid klassik va zamonaviy iqtisodiy nazariyalar, xususan, Annamaria Lusardi, Robert Shiller, OECD, Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tizimli tahlil qilindi. Nazariy adabiyotlar sharhi moliyaviy savodxonlik tushunchasining evolyutsiyasini, uning moliyaviy xulq-atvor, kreditlash amaliyoti va iqtisodiy barqarorlik bilan bog'liqligini aniqlashga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Moliyaviy savodsizlikning eng muhim va og'ir oqibatlaridan biri, iqtisodchi R. Shiller ta'kidlaganidek, aholining yuqori xavfli va noqonuniy moliyaviy tuzilmalarga jalb qilinishidir. Ushbu holat, ayniqsa, aholining past daromadli qatlamlari orasida keng tarqalgan bo'lib, ularning tez boyish istagi yoki moliyaviy mexanizmlarni to'liq tushunmasligi natijasida firibgarlik sxemalariga ishonib qolishlariga olib keladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki huzuridagi Iste'molchilar Huquqlarini Himoya Qilish Xizmati ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda aholining bank xizmatlari, mikroqarzarlar va investitsion platformalarga oid shikoyatlar soni sezilarli darajada ortgan. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 1-yanvar holatiga tijorat banklaridan mikroqarzar oluvchilar soni 2,3 mln. kishiga yetib, 2024-yilga nisbatan 37 foizga oshgan [10]. Bu esa aholining moliyaviy yuklamasi ortib borayotganini va shikoyatlar sonining ko'payishiga zamin yaratayotganini ko'rsatadi. Ushbu o'sish nafaqat moliyaviy savodsizlik, balki aholining rasmiy moliyaviy tizimlarga nisbatan ishonch muammolarini ham aks ettiradi. (1-2-rasmlar).

1-rasm. Banklar qirqimida jismoniy shaxslarga ajratilgan mikroqarzlarning holati* 2025-yil 1-yanvar [10]

Hustonning ilmiy tadqiqotlari natijasida ma'lum bo'lishicha, shaxsning subyektiv moliyaviy savodxonligi ya'ni, o'zini bilimli deb hisoblash bilan obyektiv bilim - haqiqiy moliyaviy tushunchalar darajasi o'rtasida sezilarli tafovut mavjud. O'zbekiston tajribasida ham shunga o'xshash holat kuzatiladi ya'ni ko'plab fuqarolar o'zlarini moliyaviy jihatdan yetarlicha bilimli deb hisoblasalar-da, ularning kredit shartnomalari, foiz stavkalari, inflyatsiya ta'siri yoki investitsion risklar haqida real bilimlari yetarli emas. Bu tafovut esa ularni "tez boylik orttirish" kabi va'dalar ortidan borishga undaydi va natijada firibgarlik qurboniga aylanish xavfini oshiradi.

Mahalliy iqtisodchilar A. Vahobov va Sh. Mustafakulov o'z tadqiqotlarida moliyaviy savodsizlikning yana bir oqibatiga e'tibor qaratadilar va bu rasmiy moliyaviy sektorga bo'lgan ishonchning pasligidir [8]. Ularning fikricha, aholining bir qismi banklar va moliyaviy institutlarni "murakkab, xavfli yoki adolatsiz tizim" sifatida qabul qilgani sababli, o'z mablag'larini norasmiy, ya'ni "yashirin" sektorda saqlashni afzal ko'radi. Bu esa pul

2-rasm. Tijorat banklari tomonidan ajratilgan mikroqarzlarning bo'yicha konsratsiya darajasi, HH indeksi [10]

muomalasining qisqarishiga, soliqqa tortish bazasining torayishiga va iqtisodiyotning "yashirin" qismining kengayishiga olib keladi. Shu jihatdan, moliyaviy savodxonlikni oshirish nafaqat shaxsiy farovonlik, balki makroiqtisodiy barqarorlik uchun ham strategik ahamiyat kasb etadi.

Yana bir Markaziy Bank ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, iste'molchilar shikoyatlarining katta qismi — taxminan 43 foizi — kredit shartnomalarining noto'g'ri tushunilishi, 27 foizi yashirin to'lovlar va jarimalar, 18 foizi esa garov ta'minotiga oid nizolarga to'g'ri keladi [11]. Bu holat huquqiy savodxonlikning pastligi va moliyaviy bilimlarning yetarli emasligi bilan uzviy bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki tomonidan 2025-yil 20-25-yanvar kunlari o'tkazilgan "Aholi qarz yuki bo'yicha so'rovnomasi" natijalariga ko'ra, jami 3 546 nafar respondent ishtirok etgan. Ularning yarmida oila a'zolari soni 4-5 kishidan iborat bo'lib, asosiy mehnat faoliyat turlari moliya, ta'lim, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va savdo sohalariga to'g'ri kelgan.

3-rasm. Bankdan qarzдор jismoniy shaxslarning bankdan tashqari jami majburiyatlarini inobatga olgan holdagi DSTI o‘rtachasi, 2024-yil [11]

Ushbu natijalar aholining moliyaviy majburiyatlar hajmi va ularning daromad tuzilmasi o‘rtasida muayyan tafovutlar mavjudligini ko‘rsatadi. O‘z huquqini bilmagan iste‘molchi, odatda, moliyaviy xizmat ko‘rsatuvchi tashkilot bilan munosabatlarda passiv rol o‘ynaydi va bu uning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Natijada, “moliyaviy salomatlik” darajasi pasayadi, tengsizlik kuchayadi va fuqarolarning moliyaviy tizimdagi faolligi cheklanadi.

Hukumat tomonidan qabul qilingan “Moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish bo‘yicha milliy strategiya” mazkur muammoni hal etishga qaratilgan eng muhim hujjatlardan biridir. Ushbu strategiya doirasida aholining moliyaviy savodxonligini oshirish uchun keng ko‘lamli o‘quv dasturlari, seminarlar va axborot kampaniyalari amalga oshirilmoqda. Biroq, Markaziy Bankning o‘z hisobotlariga ko‘ra, bu tadbirlarning asosiy qismi asosan Toshkent shahri va viloyat markazlarida o‘tkazilishi sababli qishloq hududlaridagi aholining yetarlicha qamrab olinmasligi

holatlari kuzatilmoqda. Klapper va boshqalar o‘z tadqiqotlarida shunga o‘xshash muammoga e‘tibor qaratib, moliyaviy ta‘lim dasturlari ko‘pincha eng muhtoj qatlamlarga yetib bormasligini ta‘kidlashgan. Ularning nazariyasiga ko‘ra, moliyaviy qamrov (financial inclusion) va moliyaviy savodxonlik bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, agar ta‘lim tizimi barcha ijtimoiy guruhlarini qamrab olmasa, iqtisodiy tengsizlik yanada kuchayadi [5]. O‘zbekiston misolida ham bu holat aniq ko‘rinadi: qishloq aholisi, kam daromadli oilalar va pensiya yoshidagi fuqarolar orasida moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi pastligicha qolmoqda. Shu bois, davlat dasturlarida hududiy differensial yondashuvni kuchaytirish zarur.

Shuningdek, o‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, milliy ta‘lim dasturlarining asosiy e‘tibori faktik bilim berishga qaratilgan – ya‘ni o‘quvchilar va ishtirokchilarga moliyaviy terminologiya, iqtisodiy qoidalar va bank amaliyoti haqida nazariy ma‘lumotlar beriladi. Ammo, budjetni boshqarish, uzoq muddatli

jamg'arish strategiyalari, moliyaviy rejalashtirish va xavfni kamaytirish kabi amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yetarli e'tibor berilmayapti. Bu esa, Huston qayd etganidek, o'rganilgan nazariy bilimlarning kundalik xulq-atvorga ta'sir ko'rsatmasligiga olib keladi. Boshqacha qilib aytganda, bilim mavjud, lekin uni qo'llash ko'nikmasi yo'q [7].

Shu o'rinda, xalqaro tajriba, xususan, OECD global so'rovnomasi natijalari ham diqqatga sazovor. Tadqiqotga ko'ra, moliyaviy bilim darajasi yuqori bo'lgan respondentlar odatda byudjetni samarali boshqaradi, inflyatsiya ta'sirini to'g'ri baholaydi va moliyaviy xavflarga bardoshliroq bo'ladi. O'zbekiston uchun bu xulosa juda dolzarb - chunki aholining katta qismi hali ham qisqa muddatli iste'mol kreditlariga tayanmoqda, uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirish madaniyati esa shakllanmagan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy savodxonlikni oshirish faqat o'quv kurslari orqali emas, balki tizimli, ko'p bosqichli yondashuv orqali amalga oshirilishi kerak. Bunda quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Ta'lim tizimiga moliyaviy savodxonlikni kiritish - maktabdan boshlab oddiy byudjet yuritish va moliyaviy javobgarlikni o'rgatish;

2. Raqamli platformalardan foydalanish - Finlit.uz, Markaziy bank mobil ilovalari va ijtimoiy tarmoqlarda interaktiv o'quv materiallarini kengaytirish;

3. Mahalliy darajadagi o'quv dasturlari - ayniqsa, qishloq ayollari, yosh tadbirkorlar va migrant oilalar uchun moslashtirilgan treninglar o'tkazish;

4. Moliyaviy xizmatlarda shaffoflikni oshirish - bank va mikromoliyaviy tashkilotlarda shartnomalarning soddalashtirilgan tilda taqdim etilishini majburiy qilish.

Yuqoridagi yo'nalishlar amaliyotga tatbiq etilsa, moliyaviy savodxonlik darajasi oshadi, fuqarolarning moliyaviy xavflarga bardoshligi

kuchayadi, firibgarlik holatlari kamayadi va iqtisodiyotdagi "yashirin sektor" qisqaradi. Shu bilan birga, aholining moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ishonchi tiklanadi, bu esa milliy iqtisodiyot barqarorligiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar.

O'tkazilgan kompleks tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, zamonaviy iqtisodiy transformatsiya sharoitida moliyaviy savodxonlik darajasi nafaqat shaxsiy farovonlikni, balki milliy iqtisodiyotning institutsional barqarorligini ta'minlovchi strategik resurs hisoblanadi. Aholining moliya bozoridagi ishtiroki jadal sur'atlarda o'sib borayotgan bo'lsa-da, kognitiv bilim darajasi va amaliy ko'nikmalarning miqdoriy o'sishdan ortda qolishi "moliyaviy asimmetriya" holatini yuzaga keltirmoqda. Bu, ayniqsa, mikroqarz oluvchilar sonining keskin ortishi va iste'molchilarning o'z huquqiy majburiyatlarini to'liq anglamasligi natijasida yuzaga kelayotgan nizoli vaziyatlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Maqolada o'rganilgan xalqaro tajriba va mahalliy statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy savodsizlikning yuqori darajasi aholini yuqori riskli yashirin iqtisodiyot segmentiga undovchi va rasmiy moliya tizimiga bo'lgan ishonchni susaytiruvchi asosiy determinantdir. Shunday qilib, moliyaviy bilimlar darajasini oshirish shunchaki ijtimoiy loyiha emas, balki iqtisodiyotda kiber-firibgarlikning oldini olish, soliq bazasini kengaytirish va uzoq muddatli investitsiya madaniyatini shakllantirishning fundamental shartidir.

Ushbu xulosalardan kelib chiqib, milliy iqtisodiyotning strategik manfaatlarini ko'zlagan holda quyidagi muhim takliflar ilgari suriladi:

Ta'lim mazmunini transformatsiya qilish: Umumta'lim maktablari va oliy o'quv yurtlarining barcha yo'nalishlari uchun "Shaxsiy moliya boshqaruvi va risklar menejmenti" modullarini majburiy fan sifatida

kiritish, bunda asosiy urg'uni nazariyaga emas, balki raqamli bank xizmatlari va soliq majburiyatlarini bajarishning amaliy jihatlariga qaratish lozim.

Inklyuziv raqamli moliya muhitini yaratish: Hududlarda, ayniqsa qishloq joylarida aholining raqamli savodxonligini oshirish maqsadida mahalla darajasida “Moliya maslahatchilari” institutini joriy etish va mobil ilovalar orqali xavfsiz moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish bo'yicha interaktiv o'quv mexanizmlarini yo'lga qo'yish zarur.

Regulyativ talablarni qat'iy lashtirish: Markaziy bank tomonidan tijorat banklari va mikromoliya tashkilotlari zimmasiga iste'molchilarga shartnoma shartlarini

“Standartlashtirilgan axborot varaqasi” ko'rinishida, sodda tilda va barcha yashirin to'lovlarni ochiq ko'rsatgan holda taqdim etish majburiyatini yuklash kerak.

Ijtimoiy rag'batlantirish tizimini joriy etish: Moliyaviy savodxonlik darajasini aniqlovchi milliy reyting tizimini ishlab chiqish va ushbu reytingda yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan fuqarolar uchun kredit stavkalarini pasaytirish yoki sug'urta polislari uchun imtiyozlar berish kabi iqtisodiy drayverlarni amaliyotga tatbiq etish lozim.

Mazkur tizimli yondashuvlar aholida ratsional moliyaviy xulq-atvorni shakllantirish orqali mamlakatning umumiy iqtisodiy immunitetini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. “2021–2023-yillarga mo'ljallangan Moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish milliy strategiyasi”.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. 2024-yil uchun yillik hisobot. Toshkent-2025.
3. Lusardi.A & Mitchell.O. 2014. *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature.*
4. Shiller.R. 2019. *Irrational Exuberance. Third Edition. Princeton University Press.*
5. Klapper.L, Lusardi.A & Panos.G. 2012. *Financial Literacy and Financial Inclusion: Evidence from Rural Indonesia. Policy Research Working Paper, 6189. The World Bank.*
6. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2020. *OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy. OECD Publishing.*
7. Huston.S.J. 2010. *Measuring Financial Literacy. Journal of Consumer Affairs.*
8. Vaxobov.A & Toshmatov.Sh. *Moliyaviy savodxonlik asoslari. O'quv qo'llanma. Qarshi davlat universiteti resurslari.*
9. Abdullayeva.M.X. 2025. *Moliyaviy savodxonlik: O'zbekiston Respublikasida aholining moliyaviy savodxonligi va uning targ'iboti. Научный информационный бюллетень.*
10. Markaziy bankning “2024-yil uchun moliyaviy barqarorlik sharhi”. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Moliyaviy barqarorlik departamenti, 2025.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb-sayti ma'lumotlari – www.cbu.uz